

Annexe partie 4- PLAN DE GESTION DES DONNÉES – PRINCIPES FAIR

DMP du projet « Burgundia scripta merovingica »

Ce DMP sera enrichi et mis à jour tout au long de la durée du projet, selon le modèle ANR disponible sur la plate-forme OPIDoR

1-Description des données, collecte ou réutilisation des données existantes

-Les données existantes : 84 manuscrits sur 106, écrits à la période mérovingienne et entrant dans le corpus *Burgundia scripta merovingica*, sont déjà numérisés, parmi lesquels 52 sont déjà disponibles au format IIF (soit 6 428 folios et 11 740 vues). Les 31 documents numérisés dans un autre format (soit 4 037 folios et 7 661 vues) feront l'objet d'une conversion en IIF par l'établissement de conservation concerné ou par leur dépôt sur la plate-forme Nakala après accord des établissements de conservation.

-Les données nouvelles : il s'agira des numérisations obtenues et financées dans le cadre de ce projet. Elles concerneront 22 manuscrits et fragments (soit 1 858 folios), quelques chartes et authentiques de reliques, répartis dans 19 établissements de conservation, une municipalité, une fondation.

Afin de rendre ces données compatibles avec le protocole IIF, il est envisagé de demander les numérisations nouvelles selon ce protocole, ou à défaut l'autorisation de déposer les numérisations et prises de vue obtenues sur l'entrepôt Nakala, ce qui permettra également l'attribution de DOI aux données produites.

-Enrichissement des données : les données acquises seront versées au fil du projet dans la base de données Bibale. Une page dédiée au projet sur le site web du laboratoire ARTEHIS (<https://artehis.u-bourgogne.fr/programmes-de-recherche/>) ainsi qu'un carnet Hypothèses (en construction) renverront à l'entité projet *BSM* dans Bibale.

Format des données :

Les données seront produites dans des formats ouverts : les images seront stockées au format jpg. Les données texte du corpus seront au format txt, les données de la base de données de « travail », au format csv, converties au format PHP-MySQL pour leur intégration dans la base Bibale.

2-Documentation et qualité des données

Le modèle des métadonnées est élaboré d'après le standard Dublin Core étendu pour les manuscrits, feuillets, chartes et authentiques. Il le sera, dans une phase ultérieure du projet, d'après le standard EPidoc pour les inscriptions sur autres supports que le parchemin et le papyrus. Ces standards sont en cours d'adaptation pour permettre d'attribuer des métadonnées identiques à des objets de nature différente et pour s'aligner sur les référentiels Bibale et Biblissima.

La propriété intellectuelle et la gestion des droits seront indiquées.

La qualité des données sera contrôlée et validée à des étapes intermédiaires (régulièrement selon les échanges d'informations) et des étapes clés du projet (au terme de la 1^{ère} année pour la présente demande de financement) par le comité scientifique mis en place pour accompagner le projet (en cours de constitution).

3-Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

Durant le projet, les données seront collectées et conservées sur un espace Drive sécurisé, permettant l'enrichissement d'un document de travail qui constitue la matière première à verser dans Bibale, ainsi

que sur un espace Sharedocs du laboratoire dédié au projet, selon une organisation identique des dossiers dans l'un et l'autre de ces espaces de stockage provisoires. Des sauvegardes régulières seront opérées sur disques durs externes et sur un NAS.

Le versement régulier des données du corpus dans Bibale permettra également la sauvegarde pérenne des données.

4-Exigences légales et éthiques, codes de conduite

Seuls les trois porteurs du projet auront accès aux données durant la construction du projet. Il n'existe pas de données sensibles dans les contenus archivés. Cependant, une attention particulière sera portée à la conservation des données et à leur non accessibilité par des tiers tant que les autorisations requises ne seront pas délivrées par les établissements de conservation. Les modalités de ces accords seront définies lorsque les contacts avec les différents établissements de conservation seront pris.

Les métadonnées produites dans le cadre de ce projet resteront la propriété des producteurs, porteurs du projet. Si des données sont fournies par des tiers, leur réutilisation fera l'objet d'un accord préalable.

Au terme de la première année de ce projet, les données produites seront cependant librement accessibles selon la licence CC BY-NC 4.0.

5-Partage des données et conservation à long terme

Un embargo sur les données sera mis en place le temps de permettre leur validation par le comité scientifique chargé de vérifier et garantir leur qualité. L'entité projet BSM sera librement accessible au terme de la première année qui devrait voir traiter toutes les données concernant la production écrite sur manuscrit et papyrus.

L'accès, par Bibliissima, aux données produites dans le cadre de ce projet sera assuré par leur dépôt sur Nakala et/ou sur l'un des sites de stockage du projet ainsi que par le mapping opéré entre la nouvelle structure de la base Bibale et le format pivot de Bibliissima qui permettra l'export de toutes les données.

Le stockage sécurisé des données est envisagé sur le service Huma-num Box de la TGIR Huma-Num. Une copie de sauvegarde sera archivée sur un NAS personnel.

6-Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

Contributeurs	Affiliation	Rôles
Aurélia BULLY	Chercheuse associée UMR 6298	Coordinatrice du projet ; Personne contact pour les données ; Responsable du PGD, de sa mise à jour ; Saisie des données, production des métadonnées
Dominique BARBET-MASSIN	Chercheuse associée UMR 6298	Coordinatrice du projet ; Contributrice ; Saisie des données, production des métadonnées
Marie-José GASSE-GRANDJEAN	Ingénieure de Recherche CNRS	Coordinatrice du projet ; Contributrice ; Saisie des données, production des métadonnées

La répartition des tâches d'enrichissement de la BDD se fera selon un calendrier qui n'est pas encore pleinement défini. La demande de financement concernant un CDD d'IR permettra de confier l'alimentation et la saisie des données dans la BDD à une seule et même personne, ce qui permettra de garantir l'homogénéité des saisies et l'avancement régulier du projet.

Merci de synthétiser l'information dans le tableau suivant. Donnez toute l'information que vous avez, cela nous aidera, même si ce n'est pas au point...

Nature du résultat (bdd, édition, code, corpus d'images, référentiel, ...)	Format(s) des données (ex. : XML ; MySQL ; TXT ; CSV ; JPG2 ; PDF ; ...)	Standard(s) des données (ex. : TEI, Dublin Core, MEI, RDF, EDM, IIF ;...)	DOI prévus pour vos données (oui / non / autre)	Nombre d'objets (approximatif) (100 ou 10 000 ?)	Date de début de mise à disposition pour Biblissima+	Licence d'utilisation souhaitée (ouverture maximale recommandée)	Solution(s) de stockage, versioning, sauvegarde pendant le projet (Sharedocs Humanum, serveur local, Github, Gitlab, Humanum, autre...)	Solution et responsable du stockage et de l'archivage après le projet
Corpus de textes, métadonnées concernant les parchemins+papyrus	txt, csv	Dublin Core étendu	Autre (oui si dépôt Nakala)	Max. 200	Automne 2024	CC BY-NC 4.0	-Sharedocs Humanum d'ARTEHIS -Espace de travail Drive sécurisé	-Espace Humanum-Box -NAS
Corpus d'images support parchemin+papyrus	Jpg, tiff, pdf -31 manuscrits numérisés, à convertir en IIF, soit 7 661 vues. Autorisations de diffusion à demander -22 manuscrits non numérisés, soit 3 707 vues. Autorisations de	IIF -52 manuscrits en IIF, soit 11 740 vues	Autre (oui si dépôt Nakala)	Max. 200 (106 manuscrits recensés pour l'instant+ une 20taine d'authentiques, 4 chartes authentiques).	Automne 2024	CC BY-NC 4.0	-Sharedocs Humanum d'ARTEHIS -Espace de travail Drive sécurisé	-Espace Humanum-box -NAS

	diffusion à demande r							
BDD	PHP- MySQL			500	Novembre 2023	Full open access	Bibale	Bibale